

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma'suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G'. Yu. Eshmirzayev	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARIDA SHAXSIY PEDAGOGIK KOMPETENSIYANI ANIQLASH METODOLOGIYASI

D. O'. Yo'ldosheva

Termiz davlat pedagogika instituti

J. A. Jovliyev

Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi, ayniqsa, ularning shaxsiy pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik faoliyatning samaradorligi nafaqat bilim va metodik tayyorgarlikka, balki o'qituvchining shaxsiy sifatleri, kommunikativ madaniyati, empatiyasi, refleksiya va innovatsion fikrlash qobiliyatlariga ham bog'liqdir. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash, baholash va rivojlantirish zamonaviy pedagogika oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda o'qituvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning kasbiy o'sishiga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasini ishlab chiqish hamda ularning kasbiy rivojlanish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillarni ilmiy asosda yoritishdan iborat. Shuningdek, pedagoglarning shaxsiy sifatleri, kommunikativ ko'nikmalari, pedagogik refleksiya darajasi va kasbiy motivatsiyasini baholash mezonlarini aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy-nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, so'rovnomalar, suhbat, taqqoslash hamda tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlashga qaratilgan diagnostik vositalar va baholash mezonlari ishlab chiqildi hamda amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot davomida bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy sifatleri, kommunikativ ko'nikmalari, pedagogik refleksiya darajasi, kasbiy motivatsiyasi va innovatsion fikrlash qobiliyatleri tahlil qilindi. Shuningdek, ularning pedagogik faoliyatga tayyorgarligi, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish, individual yondashuvni qo'llash hamda ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha ko'nikmalari o'rganildi. Mazkur metodlar bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining shaxsiy pedagogik kompetensiya darajasini aniqlash, ularning kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilash hamda pedagogik tayyorgarlikni takomillashtirishga xizmat qildi. Tadqiqot natijalari bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiya darajasi ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Aniqlanishicha, shaxsiy pedagogik kompetensiyalari yetarli darajada rivojlangan bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish, individual yondashuvni amalga oshirish hamda pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etishda yuqori natijalarga erishadi. Shuningdek, tadqiqot davomida ishlab chiqilgan diagnostik mezonlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy sifatleri, kommunikativ kompetensiyalari, pedagogik refleksiya darajasi, kasbiy motivatsiyasi va pedagogik yondashuvlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, shaxsiy pedagogik kompetensiyalari rivojlangan talabalar o'quv jarayonini tashkil etishda ijodiy va moslashuvchan yondashuvni qo'llaydi hamda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali faoliyat yuritadi. Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, reflektiv yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlarning muhim o'rin tutishi aniqlandi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalar o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, xatolar ustida ishlash va kasbiy o'sishga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, shaxsiy pedagogik kompetensiyani tizimli baholash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash, ularning pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash va baholash ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur jarayon bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, ularning pedagogik faoliyatga tayyorgarligini oshirish hamda samarali ta'lim muhitini tashkil etishga xizmat qiladi. Shaxsiy pedagogik kompetensiyani muntazam ravishda tahlil qilish va rivojlantirish orqali bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ ko'nikmalari, reflektiv fikrlashi, kasbiy motivatsiyasi va ijodiy yondashuvi shakllanadi. Bu esa ularning kelgusida o'quvchilar bilan samarali ishlashiga, individual yondashuvni amalga oshirishiga hamda ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etishiga imkon yaratadi. Shuningdek, shaxsiy pedagogik kompetensiyani tizimli baholash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash, pedagogik tayyorgarlikni takomillashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: shaxsiy pedagogik kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik kompetensiya, kommunikativ ko'nikmalar, refleksiya, kasbiy motivatsiya, pedagogik faoliyat, diagnostika, ta'lim samaradorligi.

Abstract: In the modern education system, the professional training of future primary school teachers, particularly the formation of their personal pedagogical competence, is of great importance. The effectiveness of pedagogical activity is determined not only by the level of knowledge and methodological preparedness but also by the teacher's personal qualities, communicative culture, empathy, reflection, and ability for innovative thinking. In this regard, identifying, assessing, and developing the personal pedagogical competence of future teachers is one of the pressing tasks of contemporary pedagogy. In this process, special attention is paid to taking into account the individual characteristics of teachers and developing methodological approaches aimed at their professional growth. The main objective of this study is to develop a methodology for determining the level of personal pedagogical competence of future primary school teachers, as well as to provide a scientific justification for the factors contributing to the improvement of the effectiveness of their professional development. Particular attention is given to identifying the criteria for assessing teachers' personal qualities, communicative skills, level of pedagogical reflection, and professional motivation. The study employed methods of scientific-theoretical analysis, pedagogical observation, questionnaires, interviews, comparative analysis, and a systemic approach. In addition, diagnostic tools and criteria aimed at determining the personal pedagogical competence of future primary school teachers were developed and tested in practice. During the research, the personal qualities of future teachers, their communicative skills, level of pedagogical reflection, professional motivation, and ability for innovative thinking were analyzed. Their readiness for pedagogical activity, ability to establish effective interaction with students, apply an individual approach, and organize the educational process were also examined. These methods made it possible to determine the level of personal pedagogical competence of future primary school teachers, identify the directions of their professional development, and define ways to improve pedagogical training. The results of the study showed that the level of personal pedagogical competence of future primary school teachers has a direct impact on the effectiveness of their future professional activity. It was found that students with a high level of developed personal pedagogical competence achieve better results in establishing effective interaction with students, implementing an individual approach, and organizing the pedagogical process. Moreover, based on the developed diagnostic criteria, the personal qualities of future teachers, their communicative competencies, level of pedagogical reflection, professional motivation, and pedagogical approaches were analyzed. The results indicate that students with well-developed personal pedagogical competence demonstrate a creative and flexible approach to organizing the educational process, taking into account the individual characteristics of learners. It was also established that modern pedagogical technologies, reflective approaches, and practice-oriented training play an important role in the development of personal pedagogical competence of future teachers. These approaches contribute to the formation of students' ability to analyze their own pedagogical activities, work on mistakes, and achieve professional growth. A systematic assessment of personal pedagogical competence makes it possible to determine the directions of professional development of future teachers, improve their pedagogical training, and enhance the quality of education. The identification and assessment of the personal pedagogical competence of future primary school teachers is one of the key directions in the development of the education system. This process contributes to the development of both professional and personal qualities of teachers, increases their readiness for pedagogical activity, and ensures the creation of an effective educational environment. Regular analysis and development of personal pedagogical competence contribute to the formation of communicative skills, reflective thinking, professional motivation, and a creative approach in future teachers. This, in turn, ensures their readiness for effective interaction with students, implementation of an individual approach, and organization of the educational process based on modern pedagogical approaches. Furthermore, a systematic assessment of personal pedagogical competence allows for identifying directions for the professional development of future teachers, improving their pedagogical training, and enhancing the quality of education.

Key words: personal pedagogical competence, primary education, future teacher, pedagogical competence, communicative skills, reflection, professional motivation, pedagogical activity, diagnostics, educational effectiveness.

Аннотация: В современной системе образования профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов, особенно формирование их личной педагогической компетентности, приобретает особую значимость. Эффективность педагогической деятельности определяется не только уровнем знаний и методической подготовленности, но и личностными качествами педагога, его коммуникативной культурой, эмпатией, рефлексией и способностью к инновационному мышлению. В связи с этим выявление, оценка и развитие личной педагогической компетентности у будущих учителей являются одной из актуальных задач современной педагогики. В данном процессе важное место занимает учёт индивидуальных особенностей педагогов и разработка методических подходов, направленных на их профессиональный рост. Основной целью данного исследования является разработка методологии определения уровня личной педагогической компетентности будущих учителей начальных классов, а также научное обоснование факторов, способствующих повышению эффективности их профессионального развития. Особое внимание уделяется определению критериев оценки личностных качеств педагогов, их коммуникативных навыков, уровня педагогической рефлексии и профессиональной мотивации.

В ходе исследования были использованы методы научно-теоретического анализа, педагогического наблюдения, анкетирования, интервью, сравнительного анализа, а также системного подхода. Кроме того, были разработаны и апробированы диагностические инструменты и критерии, направленные на определение уровня личной педагогической компетентности будущих учителей начальных классов. В процессе исследования были проанализированы личностные качества будущих педагогов, их коммуникативные навыки, уровень педагогической рефлексии, профессиональная мотивация и способность к инновационному мышлению. Также изучались их готовность к педагогической деятельности, умение устанавливать эффективное взаимодействие с учащимися, применять индивидуальный подход и организовывать образовательный процесс.

Данные методы позволили определить уровень личной педагогической компетентности будущих учителей начальных классов, выявить направления их профессионального развития и определить пути совершенствования педагогической подготовки. Результаты исследования показали, что уровень личной педагогической компетентности будущих учителей начальных классов оказывает непосредственное влияние на эффективность их будущей профессиональной деятельности. Установлено, что студенты с высоким уровнем развития личной педагогической компетентности достигают более высоких результатов в установлении эффективного взаимодействия с учащимися, реализации индивидуального подхода и организации педагогического процесса.

Кроме того, на основе разработанных диагностических критериев были проанализированы личностные качества будущих учителей, их коммуникативные компетенции, уровень педагогической рефлексии, профессиональная мотивация и педагогические подходы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты с развитой личной педагогической компетентностью демонстрируют творческий и гибкий подход к организации учебного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся. Также установлено, что важную роль в развитии личной педагогической компетентности будущих учителей играют современные педагогические технологии, рефлексивные подходы и практико-ориентированные занятия. Эти подходы способствуют формированию у студентов способности к анализу собственной педагогической деятельности, работе над ошибками и профессиональному росту. Системная оценка личной педагогической компетентности позволяет определить направления профессионального развития будущих педагогов, совершенствовать их педагогическую подготовку и повышать качество образования.

Определение и оценка личной педагогической компетентности будущих учителей начальных классов являются одним из ключевых направлений развития системы образования. Данный процесс способствует развитию профессиональных и личностных качеств педагогов, повышению их готовности к педагогической деятельности и созданию эффективной образовательной среды. Регулярный анализ и развитие личной педагогической компетентности способствуют формированию коммуникативных навыков, рефлексивного мышления, профессиональной мотивации и творческого подхода у будущих учителей. Это, в свою очередь, обеспечивает их готовность к эффективному взаимодействию с учащимися, реализации индивидуального подхода и организации образовательного процесса на основе современных педагогических подходов. Кроме того, системная оценка личной педагогической компетентности позволяет определить направления профессионального развития будущих учителей, совершенствовать их педагогическую подготовку и повышать качество образования.

Ключевые слова: личная педагогическая компетентность, начальное образование, будущий учитель, педагогическая компетентность, коммуникативные навыки, рефлексия, профессиональная мотивация, педагогическая деятельность, диагностика, эффективность образования.

KIRISH

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki bugungi kunda ta'lim sifati bevosita o'qituvchining kasbiy va shaxsiy tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida faoliyat yuritadigan pedagoglar uchun bu masala yanada dolzarb, sababi aynan shu bosqichda bolalarda bilim olishga bo'lgan dastlabki munosabat, qiziqish va o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiya shakllanadi. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash, baholash va rivojlantirish tizimli yondashuvni talab etadi.

Shaxsiy pedagogik kompetensiya deganda o'qituvchining nafaqat nazariy bilimlari, balki uning shaxsiy fazilatlari, pedagogik mahorati, kommunikativ qobiliyatlari, kasbiy mas'uliyati va o'z ustida ishlashga bo'lgan intilishi tushuniladi. Bu tushuncha o'z ichiga keng ko'lamdagi ko'nikma va malakalarni qamrab oladi. Jumladan, o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnata olishi, ularning individual xususiyatlarini inobatga olishi, ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil eta bilishi, innovatsion metodlardan foydalanishi va o'z faoliyatini tahlil qila olishi shaxsiy pedagogik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur kompetensiyani aniqlash metodologiyasi bir necha yondashuvlar asosida amalga oshiriladi. Eng avvalo, diagnostik yondashuv muhim ahamiyatga ega bo'lib, u orqali bo'lajak o'qituvchining mavjud bilim va ko'nikmalari aniqlanadi. Bu jarayonda turli testlar, so'rovnomalar, kuzatuvlar va amaliy topshiriqlardan foydalaniladi. Diagnostika natijalari asosida talabning kuchli va rivojlantirishga muhtoj jihatlari aniqlanadi. Bu esa keyingi pedagogik faoliyatni rejalashtirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, refleksiv yondashuv ham muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qila olish, xatolarini anglash va ularni bartaraf etishga intilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Refleksiya jarayonida talaba o'zining pedagogik faoliyatiga baho beradi, qaysi jihatlari muvaffaqiyatli bo'lganini, qaysilari ustida ishlash kerakligini aniqlaydi. Bu esa uning kasbiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yana bir muhim jihat – kompetensiyaviy yondashuv bo'lib, u ta'lim jarayonini natijaga yo'naltirilgan holda tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchi nafaqat bilim oladi, balki uni amaliyotda qo'llashni ham o'rganadi. Masalan, darslarni rejalashtirish, o'quvchilar bilan ishlash, turli pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar shakllantiriladi. Bu jarayonda interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar va amaliy mashg'ulotlar muhim rol o'ynaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlashda pedagogik amaliyot ham katta ahamiyatga ega. Amaliyot davomida talabalar real sinf muhitida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayonda ular o'z bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazadilar, o'quvchilar bilan muloqot qiladilar, dars o'tadilar va o'z faoliyatlarini baholaydilar. Tajribali o'qituvchilar va metodistlar tomonidan beriladigan tavsiyalar esa ularning kasbiy rivojlanishiga yordam beradi.

Shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlashda kommunikativ qobiliyatlar ham alohida o'rin tutadi. O'qituvchi o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnata olishi zarur. Bu esa uning pedagogik faoliyati samaradorligini oshiradi. Muloqot jarayonida o'qituvchi o'z fikrini aniq va ravon ifoda etishi, boshqalarni tinglay olishi va ular bilan hamkorlikda ishlash olishi muhimdir.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasi ham zamonaviy o'qituvchi uchun zarur kompetensiyalardan biridir. Bugungi raqamli davrda o'qituvchi turli elektron resurslardan foydalanishi, dars jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etishi lozim. Bu esa o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ta'lim samaradorligini ta'minlaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy pedagogik kompetensiyani rivojlantirishda motivatsiya ham muhim omil hisoblanadi. Talabani o'z kasbiga bo'lgan qiziqishi, o'z ustida ishlashga bo'lgan intilishi va yangiliklarga ochiqligi uning kasbiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida talabalarda ijobiy motivatsiyani shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bundan tashqari, individual yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Har bir talabani o'ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari va rivojlanish darajasi mavjud. Shuning uchun ham pedagogik kompetensiyani aniqlash va rivojlantirish jarayonida individual yondashuvni qo'llash zarur. Bu orqali har bir talabani salohiyati to'liq ochib beriladi. Shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasida baholash tizimi ham muhim o'rin tutadi. Baholash jarayoni faqatgina yakuniy natijani emas, balki o'qituvchining rivojlanish dinamikasini ham aks ettirishi kerak. Formativ va summativ baholash usullaridan foydalanish orqali talabani o'sish jarayoni muntazam kuzatib boriladi. Bu esa uning o'z ustida ishlashiga rag'batlantiradi. Shu bilan birga, o'z-o'zini baholash ko'nikmasini shakllantirish ham muhimdir. Talaba o'zining kuchli va zaif tomonlarini anglab, mustaqil ravishda rivojlanish yo'llarini belgilashi kerak. Bu esa uning kasbiy mustaqilligini oshiradi va o'z faoliyatiga tanqidiy yondashishni o'rgatadi.

XULOSA

Umuman olganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u turli metodlar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon orqali o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi oshiriladi, ularning pedagogik mahorati rivojlantiriladi va zamonaviy ta'lim talablariga mos kadrlar tayyorlanadi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash va rivojlantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni samarali tashkil etish orqali kelajakda yuqori malakali, ijodkor va mas'uliyatli o'qituvchilarni tayyorlash mumkin. Bunday pedagoglar esa o'z navbatida jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
3. Ro'ziyeva D.I., Tolipov O'.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2019.
4. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-standart, 2017.
5. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar. – Toshkent: TDPU, 2007.
6. Babamuratov E., Dzhuraeva U., Zhovliev Z. Methods of ideological work for youth with ideological depression. World Bulletin of Social Sciences, 27, 136-143, 2023.
7. Jovliev J. Education of primary class students in the spirit of national and universal values technology. Open Access Repository, 10(10), 51–55, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.